

Eficiencia de las semillas *Moringa oleifera* como coagulante orgánico en la remoción de metales en aguas de baja turbiedad

Marielba Mas y Rubí¹, Sedolfo Carrasquero¹, Daimarys Martínez¹,
Donaldo Gabriel Mejías² y Luis Vargas³

¹Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (DISA), Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, Apartado Postal 526. Maracaibo 4001-A, Venezuela. E-mail: mmyrubi@yahoo.com.

²Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Programa de Ingeniería y Tecnología, Proyecto de Ingeniería de Gas, Cabimas, Venezuela.

³Centro de Investigaciones del Agua, Universidad del Zulia, Apartado Postal 526. Maracaibo 4001-A, Venezuela.

Recibido: 22/02/2013 Aceptado: 12/07/2013

Resumen

El objetivo de la investigación fue evaluar la eficiencia de las semillas de *Moringa oleifera* como coagulante orgánico para la remoción de metales en aguas de baja turbiedad provenientes de un sistema de tratamiento de lagunas de estabilización de efluentes residuales domésticos ubicado en el Estado Zulia, Venezuela. Las semillas fueron recolectadas de árboles ubicados en el municipio Maracaibo, estado Zulia, para luego ser secadas, molidas y tamizadas para la preparación de la solución madre de coagulación con una concentración de 10.000 mg/L. Se realizó la caracterización del agua residual midiendo los siguientes parámetros fisicoquímicos: Color aparente, turbiedad, alcalinidad total, sólidos totales y las concentraciones totales de los metales, Ba, Cd, Cu, Fe, Ni, Zn, Cr, Li, Pb, Se. Las concentraciones de los metales fueron determinadas mediante la técnica de espectrofotometría de absorción atómica con llama. Se utilizó un rango de concentración de 10 a 500 mg/L de solución coagulante, logrando un porcentaje de remoción de turbiedad de 87,4% para un valor de turbiedad inicial de 40,40 NTU, utilizándose como dosis óptima de coagulante 25 mg/L. Las semillas de *Moringa oleifera* lograron reducir la concentración de los metales Cd, Cu, Zn, Fe y Ni en un 71,4; 75,3; 99,2; 60,8 y 73,0 %, respectivamente.

Palabras clave: Coagulación, coagulantes naturales, *Moringa oleifera*, aguas residuales, metales.

Efficiency of the moringa oleifera seeds as organic coagulant for metal removal in low turbidity wastewaters

Abstract

The seeds of *Moringa oleifera* were studied as a organic coagulant for metal removal in low turbidity wastewaters from a treatment system of stabilization ponds located in Zulia State, Venezuela. The seeds were collected from trees located in Maracaibo, Zulia state. Dry seeds were ground and sieved to prepare the coagulation